

El silencio administrativo en tiempos de pandemia¹

*Valeria Alejandra González Piñeiro*²

*Marianela Del Socorro Lobo Dávila*³

Resumen

El presente artículo tuvo como objetivo determinar las consecuencias jurídicas del silencio administrativo en tiempos de pandemia, que inició en Venezuela desde marzo de 2020. Para darle respuesta al objetivo se usó la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes venezolanas, decretos como el número 4160, jurisprudencia y doctrina representada por autores como Gamero y Fernández (2015), Allan Brewer (2011). La investigación fue dogmática, y se empleó el método sistemático y hermenéutico. Como resultado se obtuvo que debido a la pandemia; algunos derechos constitucionales y la responsabilidad de los funcionarios que incurrieron en silencio administrativo fueron afectados jurídicamente.

Palabras Clave: Silencio administrativo, pandemia, consecuencias jurídicas, Venezuela.

Administrative silence in times of pandemic

Abstract

The objective of this article was to determine the legal consequences of administrative silence in times of pandemic, which began in Venezuela since March 2020. To achieve this purpose, it was used the Constitution of the Bolivarian Republic of Venezuela, Venezuelan laws, decrees such as the number 4160, jurisprudence, and doctrine represented by authors such as Gamero and Fernandez (2015), Allan Brewer (2011). The investigation was dogmatic, and the systematic and hermeneutic method was used. As a result, it was obtained that due to the pandemic, some constitutional rights and the responsibility of officials who incurred in administrative silence were legally affected.

Keywords: Administrative silence, pandemic, legal consequences, Venezuela.

Introducción

Este artículo científico aporta a las ciencias jurídicas el conocimiento del tratamiento jurídico del silencio administrativo en tiempos de pandemia, entendiendo que, ya esta figura no solo está regulada por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) y leyes como la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (1981) sino también, de forma temporal, estará regulada y afectada jurídicamente por el Decreto número 4160 del 13 de marzo de 2020 publicado en Gaceta Oficial extraordinaria número 6519 que establece el Estado de Alarma; y

¹ Fecha de admisión: 20-5-2021 Fecha de aceptado: 14-06-2022.

El presente trabajo de investigación se realizó con el fin de obtener el título de Abogado en la Universidad Rafael Urdaneta, bajo la supervisión de la Dra. Marianela Lobo, profesora de la Universidad Rafael Urdaneta, Maracaibo, Venezuela.

² Estudiante de Derecho en la Universidad Rafael Urdaneta, Maracaibo, Venezuela, aspirante al título de Derecho. Correo electrónico: valeria.gonzalez.pineiro@gmail.com

³ Abogada egresada de La Universidad del Zulia, profesora de la Universidad Rafael Urdaneta y Secretaria del Consejo de Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia. Maracaibo, Venezuela. Correo electrónico: marianelalobodeleon@gmail.com